

AN’ANAVIY ADABIY MEROSNI RAQAMLI TA’LIMGA
INTEGRATSIYALASH: SHARQ VA G‘ARB TAJRIBASI ASOSIDA
PEDAGOGIK YONDASHUVLAR

Satimboyeva Zulayho Fayozboy qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent Davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiti,

O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 1-bosqich talabasi

Annotatsiya Mazkur maqolada an’anaviy adabiy meros, xususan xalq og‘zaki ijodi va jahon adabiyoti namunalari asosida yoshlar tarbiyasini rivojlantirish masalalari tahlil qilinadi. Sharq va G‘arb adabiyotidagi mushtarak motivlar qiyosiy yondashuv asosida o‘rganilib, ularni zamonaviy raqamli ta’lim muhitiga integratsiyalashning pedagogik imkoniyatlari ochib beriladi. Tadqiqotda “Uch dona uzum” ertagi hamda Alkimyogar asari misolida an’anaviy g‘oyalarning universalligi va ularning tarbiyaviy ahamiyati asoslanadi.

Kalit so‘zlar an’anaviy meros, raqamli ta’lim, milliy tarbiya, folklor, integratsiya, pedagogik yondashuv, innovatsion texnologiyalar.

Аннотация В данной статье анализируется роль традиционного литературного наследия, в частности устного народного творчества и мировой литературы, в развитии воспитания молодежи. Общие мотивы в литературе Востока и Запада рассматриваются на основе сравнительного подхода, а также раскрываются педагогические возможности интеграции этих традиционных элементов в современную цифровую образовательную среду. Исследование проводится на примере узбекской народной сказки «Три виноградины» и романа Alkimyogar, что позволяет выявить универсальность традиционных идей и их воспитательное значение. В результате обосновывается, что интеграция литературного наследия в цифровое образование способствует формированию у обучающихся культурного мышления, нравственных качеств и устойчивых ценностных ориентиров.

Ключевые слова традиционное наследие, цифровое образование, национальное воспитание, фольклор, интеграция, педагогический подход, инновационные технологии, литература Востока и Запада.

Abstract This article analyzes the role of traditional literary heritage, particularly folklore and world literature, in the development of youth education. The common motifs in Eastern and Western literature are examined through a comparative approach, and the pedagogical possibilities of integrating these traditional elements into modern digital education are highlighted. The study is based on the comparative analysis of the Uzbek folk tale “Three Grapes” and the novel Alkimyogar, revealing the universality of traditional ideas and their educational significance. The findings suggest that integrating literary heritage into digital learning environments enhances both cultural awareness and moral development among students.

Keywords traditional heritage, digital education, folklore, pedagogy, integration, innovation, Eastern and Western literature.

Ma’lumki, folklor nafaqat adabiyotning ibtidosi, balki xalqning tarixiy xotirasi, dunyoqarashi va estetik tafakkurining ham muhim ifodasidir. Xalq og‘zaki ijodi asrlar davomida shakllanib, bugungi kunga qadar o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan.

Zamonaviy globallashtirish va raqamlashtirish jarayonlari sharoitida an’anaviy adabiy merosni saqlash bilan birga, uni ta’lim jarayoniga zamonaviy texnologiyalar asosida integratsiya qilish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Bu jarayon, ayniqsa, yoshlar tarbiyasida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg‘unlashtirish imkonini beradi.

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti talabalari tomonidan olib borilgan amaliy tadqiqotlar davomida qayd etilgan “Uch dona uzum” ertagi mazkur masalani yoritishda muhim manba bo‘lib xizmat qiladi. Ushbu ertak insonning taqdiri, orzulari va ichki izlanishlari haqida chuqur ma’naviy mazmunga ega.

Mazkur ertakni Alkimyogar asari bilan qiyosiy tahlil qilish Sharq va G‘arb adabiy merosidagi umumiylikni ochib beradi. Har ikki asarda tush motivi, maqsad sari intilish, ichki ishonch va izlanish kabi universal g‘oyalar markaziy o‘rin egallaydi. “Uch dona uzum” deb nomlagan bu ertakni esitgan kishi Paolo Koeloning “Alkimyogar” asari bilan birdan o‘xshatishi tabiiy. Chunki ertak bilan “Alkimyogar” asaridagi boshlanishidagi voqealar, undagi mazmun va yakunlanish qismi, syujet voqealıklar (tush, maqsad, niyat, izlanish, ishonch) va detallar (uzum, xazina) bilan deyarli bir xil.

Shuningdek, G‘arb va Sharq adabiyotining boshqa namunalari ham (masalan, “Odissey” va “Alpomish”) qahramonning safar jarayoni, sinovlardan o‘tishi va ruhiy shakllanishi kabi motivlar mushtarakdir. Bu holat adabiy merosning umuminsoniy tabiatga ega ekanligini ko‘rsatadi.

Binobarin, G‘arb va Sharq adabiyotidagi insoniylikni targ‘ib qiluvchi asarlar xoh u badiiy bo‘lsin, xoh afsona bir-biriga o‘xshash tomonlari kuzatilishi mumkin. Negaki, qadim-qadimdan ajdodlarimiz hududlarida chegara bo‘lmagan. Mazkur ertak va “Alkimyogar” asarigina emas, balki miloddan avvalgi VII asrda yaratilgan G‘arb folklori namunasi “Odissey” va o‘zbek xalq “Alpomish” dostonlaridagi safar jarayoni, sinov mashaqatlari, g‘ayritabiiy kuchga ega bo‘lish motivlari o‘xshashdir.

Pedagogik nuqtayi nazardan qaraganda, bunday asarlarni raqamli ta’lim muhitiga integratsiya qilish bir qator imkoniyatlarni yaratadi:

- an’anaviy mazmunni zamonaviy shaklda yetkazish
- interaktiv platformalar orqali o‘quvchilar faolligini oshirish
- milliy va global qadriyatlarni uyg‘un holda singdirish

Masalan, ertak va badiiy asarlarni multimedia formatda, audio-vizual vositalar orqali yoki raqamli storitelling texnologiyalari yordamida taqdim etish ularning tarbiyaviy ta’sirini yanada kuchaytiradi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, Sharq va G‘arb adabiyotidagi an’anaviy motivlar insoniyat tafakkurining umumiyligi va uzviyligini aks ettiradi. Turli davr va

makonlarda yaratilgan bo‘lishiga qaramay, bu asarlarda ilgari surilgan g‘oyalar – insonning o‘zini anglash, maqsad sari intilishi va hayotiy sinovlardan o‘tishi – bir xil mazmunga ega.

Odamzot tug‘ilibdiki, hayotga bo‘lgan qiziqish, oldiga qo‘ygan maqsadlari va orzularini amalga oshirni xohlaydi va shu orqali Alloh unga yuklagan farzini (mas’uliyat) beixtiyor bajaradi. “Uch uzum” ertagi va ”Alkimyogar” asari bosh qahramonlari o‘z orzu-istaklari va taqdirlari ortidan borib, o‘zlarining zimmasiga tushgan topshiriqlarni bilmagan holda bajaradilar. E’tiborlisi shundaki, turli millat va turli davrga tegishli bu ikki asar voqeliklari bir xilda boshlanib, bir xilda tugaydi. Ertak hamda asar qahramonlari o‘z-o‘zini kashf qilish va shaxsiy o‘zgarish haqidagi qarashlar bilan ham badiiy- tarbiyaviy qiymatga ega.

“Uch uzum” ertagi bosh qahramoni kambag‘al, mo‘ysafid bir kishi qayta-qayta bir xil tush ko‘radi. Bu tushda “...u uzodagi bir tog‘dagi uch dona uzumni iste’mol qilishi kerak bo‘ladi” va bu tush uzumlarni yemagungacha davom etishi mumkinligi tabir qilinadi. “Alkimyogar” asari qahramoni Santyago ismli bola ham takror-takror bir xil tush ko‘radi. Tushida Misrdagi ehromlar yonida xazina yashiringanligini bilib oladi. Alkimyogar unga koinot tili va sevgi kuchi orqali o‘z maqsadiga erishishni o‘rgatadi. Santyago yo‘lda sevgi bilan ham uchrashadi (Fatimani sevib qoladi), sevgi kuchi uni rag‘batlantiradi. Shunday qilib ikki asar qahramonlari “o‘z taqdir”lari ortidan yo‘lga chiqishadi.

Ikki asar boshlanishida tush bir xil motiv vazifani bajaradi. Ertakdagi mo‘ysafid, yoshi ulug‘ kishi bilan asardagi o‘spirin maqsadlari bir xil bo‘lmasligi tabiiy, ammo ularda shijoaat va qalbiga ishonch ustuvorligi seziladi. Shuningdek, qahramonlarning umumiyli shundaki, “Shaxsiy afsonasi” ularni harakatlantiruvchi katta kuchdir. Bu kitobxonlarga hayotiy sinovlarga yechim topishida qimmatli saboq bola oladi, o‘zini-o‘zi rivojlantirishga undaydi. Asosiysi, xatolarni tan olishga o‘rgatadi.

Bundan tashqari, asar so‘ngidagi voqealar ham bir xil, ya’ni mo‘ysafid kishi bir amallab qiynalib uch dona uzumni topadi (eydi) va qaytishda bir kishi bilan suhbatlashib qoladi. Begona kishi unga qarab, “Birgina uzumni yeyish uchun uzoq yo‘l yurib kelib, hayotingni xavf ostiga qo‘yib ahmoq bo‘ldingmi? Mana men, nech yildan buyon tushumda uzoq o‘lkadagi bir kulba tagida bir qop oltin ko‘milganini bilsam ham hayotimni tahlikaga qo‘yib bormayman”– deydi. Mo‘ysafid uyiga qaytadi. Keyin boyagi begona erkak aytgan oltin ko‘milgan kulba mo‘ysafidning kulbasi bo‘lib chiqadi.

Ayni shunday voqea Santyagoning hayotida ham bo‘ladi. U tushida ma’lum bo‘lgan joyga boradi, lekin xazina topa olmaydi. Asarda sahro, ehromlar, shamol va quyosh kabi tabiiy elementlar koinotning ramzi sifatida qahramonga ilm

beradi. Asarda ko‘proq ichki monologdan foydalangan. “G‘arb adabiyotida ko‘proq mualliflar qahramonlarning ichki dunyosini taqdim etish uchun ko‘proq o‘xshatishlarga e‘tibor berishadi”⁴⁷. Xazina qidirayotgan payt qaroqchilarga ro‘baro keladi va keyinchalik ma‘lum bo‘ladiki, qaroqchilarning boshlig‘i ham Santyagoning tushi bilan o‘xshash bo‘lib, faqatgina hudud boshqa bo‘ladi xolos. Qoroqchi: –“Men ham tusimda olis joydagi bir xaroba cherkovda menga atalgan xazina borligi ko‘rganman, lekin hayotimni xavfqa qo‘yib, uzoq yo‘lga chiqadigan ahmoq bo‘lganim yo‘q”–deb aytadi. Shundan so‘ng, Santyago o‘z uyiga qaytadi. U doimgidek cho‘pon tayog‘i bilan emas, balki xazina kavlash uchun belkurak bilan uyg‘onadi. Keyin biladiki, qaroqchi aytgan xaroba cherkov Santyagoning uyi bo‘ladi. U xazinasini qaroqchi vositasida topadi, xuddi ertakdagi mo‘ysafid begona bir begona kishi vositasida topganidek.

Bundan anglashiladiki, inson o‘z taqdirini topish uchun orzularini amalga oshirish uchun qilgan harakatlari bekorga ketmaydi. Har kim ham “o‘z taqdiri” qanday bo‘lishini bilmaydi, lekin o‘z hayot yo‘limizni topish uchun kichik biroq ahamiyatli nuqtayi nazarlar bizga fikr beradi. Agar inson ana shu qarashlar ortidan o‘z so‘zini va yo‘lini topa olsa, haqiqiy baxtiga erishadi. Qizig‘i shuki, birida muallif konstruksiyasida uzviylik-tizimlilik yaratsa, birida o‘g‘izdan og‘izga tizimli mazmun va shaklda yetib kelgan. Mavhum tizimlar inson ongining mahsuli bo‘lib, har xil nazariyalar, bilimlardan iborat.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, amaliyot jarayoni tarbiya maskani deyish mumkin. Haqiqat shuki, buyuk g‘oyalar hech qachon yo‘qolmaydi, ularning faqatgina shakl o‘zgartiradi. Garchi biri zamonaviy G‘arb nasri, ikkinchisi esa qadimiy Sharq tafakkuri mahsuli yozish usullariga ko‘ra farqlansa-da, biri an’anaviy adabiy merosni raqamli ta’lim tizimiga integratsiya qilib ularning o‘zagi bir – inson o‘z qalbining ovozi eshitishi va sinovlarga yechim borligiga ishora qiladi. Qahramonlardagi intilish har bir davr kitobxonini uchun dolzarb dars bo‘lib qoladi. Shu bois, an’anaviy adabiy merosni raqamli ta’lim tizimiga integratsiya qilish yoshlar tarbiyasini takomillashtirishning samarali yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Zero, adabiyot nafaqat madaniy meros, balki zamonaviy ta’limning ham muhim tarbiyaviy resursi sifatida namoyon bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Paolo Koelo. Alkimyogar. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2000. – 63 b.

⁴⁷ <https://doi.org/10.5281/zenodo.8112672>

2. Tursunov F.B. “Alkimyogar” asarida muhabbat mavzusini ochib berishdagi usullar. – Namangan: Ilm-fan va innovatsiya ilmiy-amaliy konferensiyasi marerali, 2024. – 3 b. // <https://zenodo.org/records/13220437>
 3. Yunusova F “Sharq va G‘arb adabiyotida asarlar yaratilishidagi asosiy farqlar”. – Innovative Academy Research Support Center: Eurasian journal of social sciences, philosophy and culture., 2023. – 111 p. // <https://doi.org/10.5281/zenodo.8112672>.
 4. Navoiy A. Xamsa. – Toshkent: Fan, 2011.
 5. Abdurahmonov G‘. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent, 2010.
 6. Islomov Z. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2019.
 7. To‘xtayev B. Folklorshunoslik asoslari. – Toshkent, 2015.
 8. O‘zbek xalq ertaklari. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot, 2005.
- Satimboyeva Z. Folklor yuzasidan olib borilgan amaliyot hisoboti. satimboyevazulayho@gmail.com

